

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

Havoning nisbiy namligini aniqlash (Psixrometrik metodikasi asosida)

Ro'zimatova Madinabonu Sherali qizi*

Ferghana State University

* rozimatova824@gmail.com

Received: 04 June 2026 | Accepted: 04 June 2026

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumta'lim maktablari va akademik litseylarda molekulyar fizika bo'limining muhim qismi bo'lgan havoning nisbiy namligini o'qitishda faol metodlardan foydalanish yo'llari yoritiladi. Psixrometrik metodika yordamida tajriba o'tkazish olingan natijalarni jadval asosida tahlil qilish va kundalik hayotdagi namlikning ahamiyatini tushuntirish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Nisbiy namlik, psixrometr, quruq va ho'l termometr, shudring nuqtasi, psixrometrik jadval, fizika metodikasi.

Kirish

Molekulyar fizika bo'limida havoning holat parametrlarini o'rganish muhim o'rin tutadi. Havoning namligi nafaqat fizik jarayon, balki inson salomatligi, qishloq xo'jaligi va texnik qurilmalarning ishlashiga bevosita ta'sir qiluvchi omildir. Shuning uchun nisbiy namlikni o'lchashni an'anaviy nazariy dasrdan tashqari, amaliy tajribada va muammoli vaziyatlar orqali o'qitish samarali hisoblanadi.

Maqsad: Talabalarga nisbiy namlik tushunchasini tajriba orqali tushuntirish va psixrometrik jadval bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish.

O'qitish metodikasi: Muammoli va faol ta'lim yondashuvi

1. Muammoli vaziyat yaratish

Dars boshida o'qituvchi o'quvchilarga quyidagi savolni beradi:

“Nima uchun yozning issiq kunida daryo bo'yida salqinroq his qilamiz, lekin xona ichida nam sochiqni osib qo'ysak, havo dim bo'lib qoladi?” Bu savol o'quvchilarda bug'lanish va namlik o'rtasidagi bog'liqlikka qiziqish uyg'otadi.

2. Havoning nisbiy namligini aniqlash tajriba metodikasi

1-rasm. Avgust psixrometr

Tajriba: Avgust psixrometri yordamida xonadagi namlikni aniqlash.

Asboblari: Shtativga oʻrnatilgan ikkita termometr (quruq va hoʻl), ditillangan suv, doka.

Jarayon

1. Quruq termometr koʻrsatkichi (T_q) aniqlanadi.
2. Ikkinchi termometrning uchi hoʻllangan doka bilan oʻraladi va 10 daqiqa kutiladi (T_h).
3. Ikkala koʻrsatkich orasidagi farq hisoblanadi: $\Delta T = T_q - T_h$.

Kuzatuv: Agar xonada havo quruq bo'lsa, ho'l termometrda suv tez bug'lanadi va u ko'proq issiqlik yo'qotadi (harorat pastroq bo'ladi).

3. Natijalarni tahlil qilish

Olingan natijalar asosida psixrometrik jadvaldan foydalaniladi.

Psixrometrik jadval

Quruq termometrning ko'rsatishi, °C	Quruq va nam termometrlar ko'rsatishlarining farqi, °C										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	100	90	80	71	61	52	44	36	27	20	12
16	100	90	81	71	62	54	46	37	30	22	15
17	100	90	81	72	64	55	47	39	32	24	17
18	100	91	82	73	65	56	49	41	34	27	20
19	100	91	82	74	65	58	50	43	35	29	22
20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30	24
21	100	91	83	75	67	60	52	46	39	32	26
22	100	92	83	75	68	61	54	47	40	34	28
23	100	92	84	76	69	61	55	48	42	36	30
24	100	92	84	77	69	62	56	49	43	37	31
25	100	92	84	77	70	63	57	50	44	38	33
26	100	92	85	78	71	64	58	51	46	40	34
27	100	92	85	78	71	65	59	52	47	41	36
28	100	93	85	78	72	65	59	53	48	42	39
Nisbiy namlik, %											

Odatda, havoning nisbiy namligi 50 % dan kam bo'lganda havo quruq, 50–80 % bo'lganda mo'yoerida, 80 % dan katta bo'lganda nam hisoblanadi. Namlikning katta bo'lishi metall buyumlarning xanglashiga, yog'och buyumlarning shishishiga olib keladi. Quruq havoda esa yog'och buyumlar o'z namligini yo'qotib, qiyshayishi va yovillishi mumkin.

2-rasm. Nisbiy namlik jadvali

Masalan: $T_q=20K$, $T_h=15K$ bo'lsa, farq 5K bo'ladi. Jadvaldan ushbu qiymatlar kesishmasi topilsa, nisbiy namlik 59% ni tashkil etadi.

Xulosa

Havoning nisbiy namligini psixrometrik metodika yordamida o'qitish o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lashga xizmat qiladi. Bunday yondashuv fizik kattaliklarni shunchaki yodlash emas, balki ularni o'lchash va hayotiy jarayonlarni tahlil qilish imkonini beradi.

References

[1]

1. Tursunov S. Fizika o'qitish metodikasi—Toshkent.
2. Ahmedova M. Molekulyar fizika va termodinamika.
3. Ismoilov M. Fizika kursi.
4. Umumta'lim maktablari uchun fizika darsligi.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasdiqlagan o'quv dasturlari.